

МАЪМУРИЙ СУДЛАР ТОМОНИДАН МАЪМУРИЙ ТАРТИБ ТАМОЙИЛЛАРНИНГ МУТАНОСИБЛИК ПРИНЦИПИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Камилов Босит Захидович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловичиси

Аннотация: Ушбу мақолада маъмурий судлар томонидан маъмурий тартиб таомилларнинг мутаносиблик принципини қўлланилиши соҳалари, асослари таҳлиллар қилинган.

Калит сўзлар: принцип, таъсир чоралари, элемент, қўллаш соҳаси, маъмурий орган, маъмурий суд.

“Маъмурий, фуқаролик, иқтисодий, жиноий жавобгарлик ва бошқа йўналишдаги ишларни кўриб чиқишда инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари – қонуний мақсадга эришиш учун етарли бўлиши ҳамда шахсга имкон қадар енгиллик яратиши керак.”

Ш. М. Мирзиёев

Сўнгги йилларда мамлакатимизда ҳуқуқ соҳасини инсон ва унинг манфаатларига хизмат қиладиган, замонавий юридик соҳага уйғунлашган ҳолда такомиллаштириш чоралари изчил амалга оширилмоқда.

Мазкур йўналишдаги ислохотларнинг муҳим қисми сифатида 2018 йил 8 январь куни “Маъмурий тартиб таомиллар тўғрисида”ги ЎРҚ-457-сон Қонунининг (кейинги ўринларда – Қонун деб юритилади) қабул қилиниши десак, муболаға бўлмайди.

Ҳозирги замон ҳуқуқ соҳасини маъмурий тартиб таомилларсиз тасаввур қилиб бўлмайди, ёинки, ушбу таомиллар ҳуқуқ нормаси сифатида ўрнатилмаган давлатнинг ҳуқуқ тизимига ишонч ҳам юқори бўлмайди.

Қонуннинг вазифасидан унинг маҳаллий давлат ҳокимияти органлар ҳамда давлат бошқарув органлар билан муносабатларда нақадар муҳим ва аҳамиятли эканлигини билиш мумкин.

Хусусан, Қонуннинг 1-моддасига кўра, ушбу Қонуннинг асосий вазифалари маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устуворлигини, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашдан иборатдир.

Ҳар бир муносабатларда бўлгани каби, маъмурий тартиб таомилларда ҳам принцип муҳим аҳамиятга эга.

Изоҳли луғатга кўра, принцип бу бирор назария, таълимот, дунёқараш ва шу кабиларнинг дастлабки, асосий қонун-қоидаси; фаолият учун асос қилиб олинадиган бош ғоя, қонун-қоида ҳисобланади.

Қонуннинг 19-моддасига мувофиқ, маъмурий ҳужжатлар ва маъмурий ҳаракатлар маъмурий тартиб-таомилларнинг принципларига мувофиқ бўлиши керак.

Шунингдек, маъмурий тартиб-таомиллар принципларига номувофиқлик маъмурий ҳужжатларнинг ва маъмурий ҳаракатларнинг бекор қилинишига ёки қайта кўриб чиқилишига олиб келади.

Принципнинг муҳимлик даражасига мувофиқ, Қонунда ҳам унинг принципларини яҳамияти юқори даражага олиб чиқилганлигини кўриш мумкин.

Мазкур илмий мақоламизда принципларнинг айримларини маъмурий судлар томонидан қўлланилишига тўхталиб ўтамиз.

Хусусан, мутаносиблик принципи Қонуннинг 7-моддасига биноан маъмурий иш юритиш жараёнида жисмоний ва юридик шахсларга кўрсатиладиган таъсир чоралари маъмурий орган томонидан кўзланган қонуний мақсадга эришиш учун мос ва етарли бўлиши ҳамда манфаатдор шахсларга имкон қадар қийинчилик туғдирмаслиги кераклигини билдиради.

Ушбу принцип қандай муносабатларда қўлланилади?

Албатта, маъмурий органларнинг жисмоний ва юридик шахсларга нисбатан маъмурий-ҳуқуқий фаолияти давомида юзага келади.

Қонуннинг 4-моддасига кўра, маъмурий-ҳуқуқий фаолият — айрим жисмоний ёки юридик шахсларга ёхуд муайян хусусий белгиларига кўра ажратиладиган шахслар гуруҳига таъсир кўрсатувчи бошқарув фаолияти ҳисобланади.

Ушбу моддага берилган тарифга кўра, маъмурий орган деганда маъмурий-ҳуқуқий фаолият соҳасида маъмурий бошқарув ваколати берилган органлар, шу жумладан давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек ушбу фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа ташкилотлар ва махсус тузилган комиссиялар тушунилади.

Принципни зарурий элементлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- жисмоний ва юридик шахсларга қаратилган бўлиши;
- маъмурий орган томонидан қўлланилиши;
- кўзланган қонуний мақсадга эришиш учун мос ва етарли бўлиши;
- манфаатдор шахсларга имкон қадар қийинчилик туғдирмаслиги;
- маъмурий иш юритиш жараёнида қўлланиши.

Қонунда чоранинг кўзланган қонуний мақсадга эришиш учун мос ва етарли бўлиши ҳамда манфаатдор шахсларга имкон қадар қийинчилик туғдирмаслигининг муайян мезонлари белгиланмаганлиги сабабли маъмурий орган мансабдор шахси ушбу масалани маъмурий ихтиёрийлик (дискрецион ваколат) дан келиб чиқиб ҳал этади.

Албатта, бунда маъмурий орган мансабдор шахси унинг идорасига қонунчилик билан юклатилган мақсадларидан келиб чиқиши лозим бўлади.

Маъмурий судлар ўзларига қонун билан юклатилган маъмурий низоларни кўриб чиқишда маъмурий органлар томонидан принципларни, жумладан мутаносиблик принципига риоя қилинганлигини текширишлари лозим бўлади.

Чунки, Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг 15-моддаси 1-қисмида суд маъмурий ишларни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари, бошқа қонунчилик ҳужжатлари, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари асосида ҳал қилиши белгиланган.

Шу ўринда амалиётдаги бир мисол билан, нуқтаи назаримизни тушунтиришни давом эттирсак.

Хусусан, аризачи М.Турсунов (исми шарифлари ўзгартирилган) маъмурий судга ариза билан мурожаат қилиб, унда Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси малака комиссиясининг (кейинги ўринларда - Комиссия) 2022 йил 31 мартдаги ҳамда 2022 йил 28 апрелдаги қарорларини ҳақиқий эмас деб топишни сўраган.

Тошкент туманлараро маъмурий судининг 2022 йил 7 июлдаги ҳал қилув қарори билан аризани қаноатлантириш рад этилган ва мазкур қарор Тошкент шаҳар маъмурий суди апелляция инстанциясининг 2022 йил 26 октябрдаги қарори билан ўзгаришсиз қолдирилган.

Қарорга кўра, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси ҳузуридаги малака комиссиясининг 2022 йил 31 мартдаги 3-сонли қарори билан фуқаро П.Алиеванинг мурожаатига асосан адвокат М.Турсуновга нисбатан интизомий иш юритиш қўзғатилган ва интизомий иш юритишни ўрганиш Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасига юклатилган.

Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси ҳузуридаги малака комиссиясининг 2022 йил 28 апрелдаги 4-сонли қарори билан адвокат М.Турсунов Ўзбекистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида” ги Қонуннинг 91-моддаси талабларини бузган деб топилган ҳамда унинг фуқаролик ва иқтисодий ҳамда маъмурий ва жиноий суд ишларини юритиш ихтисослиги бўйича адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни амал қилишини 3 (уч) ой муддатгача тўхтатиб туриш тўғрисида маъмурий судга мурожаат қилиш белгиланган.

Суд, чоранинг конуний ва асосли деб ҳисоблаб, аризани қаноатлантиришни рад этган бўлса-да, суд ҳужжатида мутаносиблик принцигига мувофиқлиги муҳокама қилинганлиги қайд этилмаган.

Қарорга кўра, М.Турсунов фуқаро П.Алиева билан битим тузмаган бўлсада, фуқарога адвокат тузилмасининг ҳисоб рақамини бериб, унга 1 000 000 сўм тўлаб беришини айтиб, унинг номидан ҳаракатланиш учун нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома расмийлаштириш учун адвокатлик гувоҳномаси ва паспорт нусхаларини фуқаро М.Турсуновга берган.

Ишнинг бошқа ҳолатлари, хусусиятлари суд ҳужжатларида қайд этилмаган.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2009 йил 14 мартда 1921-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси ҳудудий бошқармалари ҳузуридаги малака комиссиялари тўғрисида”ги Низомнинг 45-бандида малака комиссияси томонидан адвокатга нисбатан интизомий жазо чоралари қўллаш тўғрисида қарор қабул қилинишида, содир этилган ҳуқуқбузарликнинг оғирлиги, унинг содир этилган ҳолатлари, адвокатнинг олдинги фаолияти ва хулқ-атвори эътиборга олиниши белгиланган.

Комиссия мазкур нормага асосан интизомий чора турини белгилашда юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома) тузилмаганлиги оқибатида П.Алиевага етказилган зарар, М.Турсуновнинг олдинги фаолияти ва хулқ-атворини аниқлаши ҳамда ҳисобга олиши лозим эди.

Тегишли шартнома тузилмасдан, юридик ёрдам кўрсатиш тартибининг бузилганлиги давлат билан муносабатларда моддий нуқтаи назаридан оқибати йўқ, чунки, ҳисоб-рақамга тўланган пул маблағи (пул тўланганлиги ва унинг миқдори ҳам суд ҳужжатида кўрсатилмаган) тегишли солиқ солишдан маҳрум этмайди, шунингдек уни яширмайди.

Мазкур ҳолатларни тўлиқ текшириб, бошқа оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд бўлмаганида, ушбу ҳолатда қайд этилган Низомнинг 46-бандига асосан чоранинг бошқа енгилроқ, яъни огоҳлантириш ёки лицензиянинг амал

қилишини камроқ муддатга тўхтатиб туриш тўғрисида маъмурий судга мурожаат қилиш ҳақида қарор қабул қилиш мутаносиблик принципига мувофиқ бўлар эди.

Ўзбекистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги Қонуннинг 3-моддасида белгиланган истисно ҳолатлардан ташқари адвокат ҳақ тўланадиган бошқа турдаги фаолият билан шуғулланишга ҳақли эмас.

М.Турсуновнинг фуқаролик ва иқтисодий ҳамда маъмурий ва жиноий суд ишларини юритиш ихтисослиги бўйича адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни амал қилишини 3 (уч) ой муддатгача тўхтатиб туриш тўғрисида маъмурий судга мурожаат қилиш Комиссиянинг қонуний мақсадга эришиш учун мос ва етарли деб бўлмайди, шунингдек, даромад манбаидан вақтинча айриладиган М.Турсуновга моддий ҳаётида муайян қийинчиликларни туғдиради.

Шу ўринда, шуни назарда тутиш керакки, Қонуннинг 2 ва 3-моддаларига асосан мутаносиблик принципини махсус маъмурий тартиб-таомилларни белгиловчи қонунчилик ҳужжатлари, бундан ташқари солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни ундириш, давлат хизматини ўташ, референдумлар, сайловлар ўтказиш ва бошқа тегишли соҳасида юзага келадиган муносабатларга нисбатан татбиқ этилмайди.

Бироқ, 2023 йил 1 май кунидан кучга кирган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ҳам мутаносиблик принципи киритилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциянинг 20-моддаси 4-қисмига кўра, давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак.

Бош қомусимизнинг 15-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатнинг бутун ҳудудида олий юридик кучга эга, тўғридан-тўғри амал қилади ва ягона ҳуқуқий маконнинг асосини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 1 май кундаги “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги ЎРҚ-837-сон Конституциявий Қонунининг 4-моддасига асосан ушбу Конституциявий Қонун тахриридаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари тегишли қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинишидан ёки мавжудлигидан қатъи назар, ушбу Конституциявий Қонун кучга кирган пайтдан эътиборан тўғридан-тўғри амал қилади.

Баён этилган нормалардан келиб чиқиб, маъмурий органлар мутаносиблик принципига риоя қилишлари, ўз навбатида, ўзига қонун билан юклатилган ишларни кўраётган судлар мутаносиблик принципига риоя этилганлигига баҳо беришлари лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси,
2. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 1 май кундаги “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Конституциявий Қонуни
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси
4. “Маъмурий тартиб таомиллар тўғрисида”ги Қонуни
5. https://public.sud.uz/report/ADMINISTRATIVE_NEW (Маъмурий судлар томонидан интернет тармоғида эълон қилинган суд қарорлари)